

Binnengekomen boeken

Ontvlechting van ondernemingen

Prof. Mr. A.F.M. Dorresteyn

Uitgever: Gouda Quint

Prijs: f 47,50

De overname van een BV

Tweede editie

W.H. Kool en E. Poppelsdorf

Uitgever: Academic Service, Schoonhoven

Prijs: f 49,50